

Japon Kültürel Altyapısının Çalışma Saatlerine Yansıması

Ayşe Nur DALKIRAN DOĞAN

Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

aysenur.dalkiran@asbu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-4072-3348>

Makale Başvuru Tarihi : 07.12.2024

Makale Kabul Tarihi : 14.01.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.01.2025

Makale Türü / Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.14660044

Anahtar Kelimeler:

Japon Çalışanlar,
Karoushi,
Karoujisatsu,
Japon Çalışma
Kültürü,
Japon Karakteri

Özet

Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. Yılı'nın kutlandığı 2024 yılında Türkiye ile Japonya arasındaki karşılaştırmalı kültür çalışmalarının da önemi daha fazla vurgulanır hale gelmiştir. Türkiye ve Japonya kültürel altyapılarındaki kalıplaşmış bazı genel geçer kavramların benzerliği ve farklılığıyla doğru orantılı olarak ikili ortak ilişkilerindeki bağın kuvveti de doğru orantılı olarak etkilenecektir. İki ülke arasındaki mesafenin oldukça fazla olması sebebiyle karşılıklı anlayışı geliştirme iki ülke insanların ancak birbirleri ile ilgili yazılı ve görsel kaynakları iyi okuyup öğrenmelerine bağlıdır. Bilindiği üzere Japon halkı aşırı çalışkanlığı ile tüm dünyada ün yapmış bir halktır. Bu çalışmada öncelikle Japonların davranışsal farkındalığıyla ilgili şimdiye kadarki araştırmalar ele alınarak, Japonların yıllık izin haklarını kullanmamalarının sebebi araştırılacaktır. Daha sonra aşırı çalışmaktan kaynaklanan ölümlerin (karoushi) mevcut durumu ile aşırı çalışmaktan kaynaklanan intiharların (karoujisatsu) sebebine değinildikten sonra son olarak bu soruna karşı alınabilecek önlemlerden bahsedilecektir.

Japanese Cultural Background Reflected in Working Hours

Keywords:

Japanese
Employees,
Karoushi,
Karoujisatsu,
Japanese Work
Culture,
Japanese Character

Abstract

In 2024, when the 100th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Turkey is celebrated, the importance of comparative cultural studies between Turkey and Japan has gained more emphasis. In direct proportion to the similarities and differences of some of the stereotypical concepts in the cultural backgrounds of Turkey and Japan, the strength of the bond in their bilateral common relations will be affected in direct proportion. Due to the great distance between the two countries, the development of mutual understanding depends on the people of both countries reading and learning about each other's written and visual sources. As it is known, Japanese people are famous all over the world for their extreme hard work. This article will initially review the previous research on behavioral awareness of Japanese people and investigate the reason why Japanese people do not use their annual leave rights. Then, it will discuss the current situation of overwork-related deaths (karoushi) and the cause of overwork-related suicides (karoujisatsu), and finally, it will discuss the measures that can be taken against this problem.

1. GİRİŞ

Japonların çalışkan bir ulus olduğu genel bir kanı haline gelmiştir. Bu çalışmanın yazarı da lisans ve lisansüstü eğitimi aldığı yıllarda bu gerçeği deneyimlemiştir. Yıllar boyu edindiği deneyimler neticesinde yazar, Japon dilini öğrenen birinin dilde olduğu kadar Japon kültüründe de derin bir bilgi birikimine sahip olmasının mutlak bir gereklilik olduğu gerçeğini kavramıştır. Uzun yıllardır Japon kültürünü araştıran yazarın gerek akademik gerek iş hayat deneyimleri bu konuda yaptığı araştırmalarında yön verici olmuştur. Bu çalışmada öncelikle Japonların davranışsal farkındalığıyla ilgili şimdiye kadarki araştırmalar ele alınarak, Japonların yıllık izin haklarını kullanmamalarının sebebi araştırılacaktır. Daha sonra aşırı çalışmaktan kaynaklanan ölümler (karoushi) ile aşırı çalışmaktan kaynaklanan intiharların (karoujisatsu) mevcut durumu ve sebeplerine değinildikten sonra, son olarak bu soruna karşı alınabilecek önlemlerden bahsedilecektir. Araştırma yöntemi olarak internet ve yazılı kaynaklar kullanılmıştır.

2. JAPONLARIN İZİN KULLANMAMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

Japonların tatil süreleri çok kısadır. Japonya'da sadece yetişkin çalışanların değil çocukların bile hayatları oldukça yoğun geçmektedir. Japon çocukları yaş aldıkça meşguliyetleri de artmaktadır. İlk okuldan başlayıp üniversite çağına kadar her aşamada okula devam edebilmek için sınava tabi tutulmakta olduklarından ilerleyebilmeleri için çok çalışmaları gerekmektedir. Japonya'da yarı-zamanlı işlerde çalışan kişi sayısı da oldukça fazladır. Üniversite öğrencileri üniversitede ders çalışarak geçirdikleri zamanın dışında kalan zamanların çoğunluğunu yarı-zamanlı işlerde çalışarak geçirmektedirler. Bu durum Japonların hangi yaşta olursa olsun yeterince dinlenmediğini göstermektedir.

Kazuya Ogura (2004)'nın "Japonlar Neden Yıllık Tatil Yapmıyorlar" adlı kitabına göre, birçok Japon işçi her yıl yaklaşık birer haftalık üç tatile çıkmaktadır. Bu tatiller, Mayıs ayının ilk haftasını oluşturan Altın Hafta tatilini (İng: Golden Week), yılsonu ile yeni yılın ilk üç gününden oluşan yılbaşı tatilini ve yaklaşık bir hafta süren yaz tatilini temsil eder. Bu da dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Japonların tatillerinin az sayıdaki kısa tatillerden oluştuğunu ve aslında Japon çalışanların yeterince dinlenemediklerini göstermektedir.

Ayrıca, Ogura (2004)'ya göre, Japonya'daki resmi tatiller nadir olmasına rağmen, yasal olarak garanti edilen yıllık ücretli izinlerin çoğu kullanılmadan kalmaktadır. Türkiye'de ise bir şirket çalışanının yaz tatilinde en azından 20 günlük ücretli iznini kullandığı düşünüldüğünde, yazın sıcağında sabahın erken saatlerinde iş başı yaparak gece geç saatlere kadar şirkette çalışan Japonların ücretli yıllık izinlerini kullanmamalarının sebeplerinin araştırmaya değer bir konu olduğu düşünülebilir. Yasal olarak güvence altına alınmasına rağmen Japonlar acaba neden yıllık ücretli izinlerden faydalanmıyorlar? Bu çalışmada öncelikle Japonların tatillerinin mevcut durumuna bakarak bu durumun arka planında yatan sebepler değerlendirilecektir.

2.1. Japonların Tatillerinin Mevcut Durumu

Ogura (2004)'nın 2002 yılında Japonya genelinde 3.000 işçi üzerinde uyguladığı yıllık ücretli izinle ilgili araştırma şu şekildedir:

Tablo 1: Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Otalama Değerler (Birim: Gün)

	20'lı yaşlardaki erkekler	30'lu yaşlardaki erkekler	40'lı yaşlardaki erkekler	50'li yaşlardaki erkekler	Erkeklerin toplamı
Sahip olunan gün sayısı	21.8	31.1	32.1	33.1	30.1
Harcanan gün sayısı	6.4	7.8	7.3	7.9	7.4
Kullanım Oranı (%)	30.8	27.6	24.8	26.7	27.2
	20'lı yaşlardaki kadınlar	30'lu yaşlardaki kadınlar	40'lı yaşlardaki kadınlar	50'li yaşlardaki kadınlar	Kadınların toplamı
Sahip olunan gün sayısı	19.5	26.6	25.7	29.5	24.6
Harcanan gün sayısı	7.4	10.3	8.6	9.5	8.7
Kullanım oranı (%)	42.6	40.9	40.8	36.7	40.6

(<http://www.jil.go.jp/institute/zassi/200404/200404p.pdf>)

Kaynak: Ogura, K. (2004) “Japonlar neden yıllık izin kullanmıyorlar?” *Japon İşgücü Araştırma Dergisi* No.525, Japonya İşgücü Politikası ve Eğitim Enstitüsü Bağımsız İdari Ajansı: Taihei Basım A.Ş. Ltd. Şti

Burada bahsi geçen “sahip olunan gün sayısı”, bir önceki yıldan kullanılmadığı için devredilen ve bu yıl kullanılabilir yıllık ücretli izin gün sayısı ile bu günlerin toplamıdır. Bunu payda olarak kullanarak, gerçekte kullanılan gün sayısına “harcanan gün sayısı”, orana ise “kullanım oranı” adı verilir.

Tablo 1, sonuçları cinsiyet ve yaş grubuna göre göstermektedir. Öncelikle erkeklerin sahip oldukları gün sayısına bakıldığında, yılda toplamda yaklaşık 30 güne sahip olduklarını, kullandıkları gün sayısının ise 7 gün olup kullanım oranının %27 olduğu görülmektedir. Yaşa göre, 50'li yaşlarındaki erkekler en çok gün kullanırken, 20'li yaşlarındaki erkekler en az gün kullanmaktadır. Fakat 20'li yaşlarındaki erkekler en yüksek kullanım oranına sahipken, 40'lı yaşlarındaki erkekler en düşük seviyededir. Daha sonra kadınların kullandıkları gün sayısına bakıldığında, yılda toplam 25 güne sahip oldukları ve 9 günün biraz altında harcadıkları görülmektedir ki bu da yaklaşık %40'lık bir kullanım oranına denk gelmektedir. Yaşa göre bakıldığında en çok gün kullananlar 30'lu yaşlarındaki kadınlar, en az gün kullananlar ise 20'li yaşlarındaki kadınlardır. Ancak kadınlar arasında en yüksek kullanım oranı 20'li yaşlarındaki kadınlardayken, en düşük kullanım oranı ise 50'li yaşlarındaki kadınlar arasındadır.

Tablo 1'de de görülüyor ki, Japonya'da ne erkekler ne de kadınlar çok fazla izin kullanmamaktadır. Ancak hem erkeklerin hem de kadınların 20'li yaşlarda en yüksek izin kullanım oranına sahip oldukları görülmektedir. Bunun olası bir nedeninin, olaylar hakkında rasyonel düşünebilmeleri ve boş zamanlarını iyi değerlendirebilmeleri olduğu söylenebilir. Ayrıca, 40'lı yaşlarındaki erkeklerin en düşük izin kullanım oranına sahip olmalarının nedeni, ana işgücü oldukları için izin almalarının zor olmasıdır. Kadınlara gelince, 50'li yaşlarında olanların ortaya koyduğu oranın ilk bakışta fazla olduğu düşünülebilir. Fakat bu durumun, artık çocuklarını büyütmiş olan kadınların ailelerine karşı yapmaları gerekenlerin önemliliği azalmış olmasıyla birlikte başkalarına karşı düşünceli olma yönündeki eski düşünce yapılarından kaynaklandığı düşünülebilir.

Tablo 2: İş Türüne Göre Ortalama Değer (Birim: Gün)

	Yöneticilik mesleği	Genel işler/ kurumsal/ muhasebe	Genel büro işleri vb.	Ticari satışlar vb.	Uzmanlık meslekleri	İmalat üretim	Diğerleri
Sahip olunan gün sayısı	34.5	30.1	26.2	26.5	28.5	26.0	27.2
Harcanan gün sayısı	6.7	8.5	8.5	6.0	8.9	8.3	8.7
Kullanım Oranı (%)	21.1	30.2	37.2	26.9	35.1	34.9	33.7

(<http://www.jil.go.jp/institute/zassi/200404/200404p.pdf>)

Kaynak: Ogura, K. (2004) “Japonlar neden yıllık izin kullanmıyorlar?” *Japon İşgücü Araştırma Dergisi* No.525, Japonya İşgücü Politikası ve Eğitim Enstitüsü Bağımsız İdari Ajansı: Taihei Basım A.Ş. Ltd. Şti

Tablo 2’de iş türüne göre sahip olunan ortalama gün sayısı, kullanılan gün sayısı ve kullanım oranı gösterilmektedir. Sahip olunan gün sayısı yönünden karşılaştırıldığında en fazla gün sayısının yönetici pozisyonlarında olduğu, en az gün sayısının ise imalat üretim işlerinde olduğu görülmektedir. Kullanılan gün sayısı yönünden karşılaştırıldığında ise, uzmanlık gerektiren iş dallarının en fazla, ticari satış pozisyonlarının ise en az güne sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca kullanım oranının en yüksek olduğu mesleğin genel büro işleri olduğu, en düşük kullanım oranının ise yöneticilik pozisyonlarında olduğu görülmektedir.

Tetsuo (1999)’a göre yıllık toplam çalışma saatlerinin uluslararası karşılaştırmasına ilişkin veriler şu şekildedir:

Tablo 3: 1996 Yılındaki Yıllık Toplam Çalışma Saatlerinin Uluslararası Karşılaştırması (Birim: Saat)

	Mesai saatleri	Fazla mesai çalışma saatleri	Toplam fiili çalışma saatleri ¹
Japonya ²	1825	168	1993
Amerika	1752	234	1986
İngiltere	1747	182	1929
Almanya	1449	68	1517
Fransa ³	Net Değil	Net Değil	1679

(<http://www.asahi-net.or.jp/XK4N-ICKW/Information/rodo.htm>)

Kaynak: Tetsuo, O. (1999) *Japonya'nın İşgücü ve Ekonomi Verileri*, İşçi Hareketi Yazı İşleri Dairesi: Yeni Japonya Yayıncılık

¹ İmalat üretim işçilerinin yıllık fiili çalışma saatleri

² Japon çalışma saatlerinde, işten çıkarma ve verimlilik artırma nedeniyle değişen fazla mesai kurallarınca artan ödenmemiş fazla mesai saatleri dikkate alınmamaktadır.

³ Fransa’daki mesai saatleri ve fazla mesai saatleri bilinmemektedir.

Tablo 3, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa olmak üzere beş ülkedeki sabit ve ek çalışma saatlerini göstermektedir. Bu tabloya göre beş ülke arasında Japonya 1825 saat ile en fazla sabit çalışma saatine sahipken, Almanya 1.449 saat ile en az sabit çalışma saatine sahiptir. Fazla mesai saatlerine bakıldığında ise, en çok fazla mesai saatinin 234 saat ile Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu görülürken, en az fazla mesai saatinin ise 68 saat ile Almanya'da olduğu görülmektedir. Toplam fiili çalışma saatleri karşılaştırıldığında, Japonya 1993 saat ile en fazla, Almanya ise 1517 saat ile en azdır. Toplam fiili çalışma saatlerine tekrar bakıldığında, Japonya ile Amerika arasında ilk bakışta fazla bir fark yokmuş gibi görünebilir. Ancak sabit çalışma saatlerinin uzun olduğu Japonya'da katı kuralların var olduğu düşünülmektedir. Bundan yola çıkarak; batı ülkeleri ile Japonya kıyaslandığı zaman, Japonya'da sabit çalışma saatlerinin oldukça uzun olmasından kaynaklı olarak şirket kültürünün diğer ülkelerden daha kuvvetli bir şekilde yer edindiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yine Tetsuo (1999)'a göre yıllık tatillerin uluslararası karşılaştırmasına ilişkin veriler şu şekildedir:

Tablo 4: Yıllık Tatillerin 1994 Yılı Uluslararası Karşılaştırması (Birim: Gün)

	Çalışılan Günler	Çalışılmayan Günler	Yıllık Ücretli İzin Günleri	Haftasonu Tatilleri Dışındaki Tatil Günleri	Haftasonu Tatil Günleri
Japonya	240	2	11	20	95
Amerika	233	7	19	9	104
İngiltere	229	11	24	8	104
Almanya	220	12	29	12	104
Fransa	228	16	26	8	104

(<http://www.asahi-net.or.jp/XK4N-ICKW/InformationD/Rodo.htm>)

Kaynak: Tetsuo, O. (1999) *Japonya'nın İşgücü ve Ekonomi Verileri*, İşçi Hareketi Yazı İşleri Dairesi: Yeni Japonya Yayıncılık

Tablo 4'te yer alan yıllık tatil günleri verilerine baktığımız zaman, Mayıs Ayı'ndaki "Altın Hafta (İng: Golden Week)" ve yıl sonu/başı tatili gibi ulusal tatilleri de kapsayan hafta sonu tatilleri haricinde uzun tatillerin pek olmadığı Japonya'yı diğer ülkelerle karşılaştırınca Japonya'daki diğer tatillerin de az olduğu görülmektedir. Bu durum özellikle çalışılmayan günlerin oldukça az görüldüğü Japonya'da şirkete gitmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu yüzden hastalandıklarında bile çok ciddi bir rahatsızlıkları olmadığı müddetçe Japonların mutlaka işe gittikleri görülmektedir.

Son olarak, Tetsuo (1999)'a göre ebeveynler ile çocukların arasındaki etkileşim süresinin Japonya, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa karşılaştırmasına ilişkin veriler şu şekildedir:

Tablo 5: Japonya ve Amerika’da Ebeveynler ve Çocukların Etkileşimde Bulunduğu Saatlerin 1994 Yılı Karşılaştırması (Birim: %)

		Hemen hemen hiç	30 dk ve altı	1 saat	2 saat	3-5 saat	6-10 saat	11 saat üstü	Belirsiz
Japonya	Baba	18.3	36.3	21.7	12.2	9.1	0.4	0.6	0.9
	Anne	4.3	21.8	22.9	19.2	19.2	5.9	6.4	0.4
Amerika	Baba	0.9	5.4	11.1	16.3	47.4	12.0	6.3	0.5
	Anne	0.7	1.9	5.6	10.8	40.5	25.0	15.3	0.3

(<http://www.asahi-net.or.jp/XK4N-ICKW/InformationD/Rodo.htm>)

Kaynak: Tetsuo, O. (1999) *Japonya’nın İşgücü ve Ekonomi Verileri*, İşçi Hareketi Yazı İşleri Dairesi: Yeni Japonya Yayıncılık

Tablo 5’e bakıldığında, Japon babaların en çok 30 dakika ile 1 saat arasında çocuklarıyla etkileşim kurduğu, Amerikalı babaların ise en çok 3 ile 5 saat etkileşim kurduğu görülmektedir. Japon annelerin ise en çok 30 dakika ile 1 saat, Amerikalı annelerin ise en çok 3 ile 10 saat arasında çocukları ile etkileşim kurduğu görülmektedir. Bu verilerden Japon ebeveynlerin iş odaklı hayatlarının çocuklarıyla olan etkileşim sürelerinden çaldığı anlaşılmaktadır. Japonların işkolik olması esasında Japon toplumunu derinden etkileyen oldukça ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Ebeveynler ile çocukları arasındaki iletişim eksikliğinin çocuklarını istedikleri gibi yetiştirememeye gibi çeşitli sorunlara sebep olduğu düşünülmektedir.

2.2. İzinleri Kullanmama Bilinci

Ogura 2002 yılında Japonya genelinde 3000 kişiyi baz alarak gerçekleştirdiği yıllık ücretli izinle ilgili bir araştırmada “Yıllık ücretli izinlerimin hepsini kullanmayıp bir kısmını bırakırım” diye cevap veren kişilerin düşüncelerini ele almıştır. “Neden öyle yaptın?” diye sorduğunda ise 4 çeşit cevap almıştır.

İlk cevap “İzin kullansam da yapacak bir şey bulamıyorum.” olmuştur. Bunun nedeninin boşa vakit öldürme ve kalabalıktan hoşlanmamaları olduğu düşünülmektedir. 2. cevap ise “Personel değerlendirmesini etkiler.” şeklinde olmuştur. Buna neden olarak ise izin alınca patronların suratının asılması veya iş değerlendirmelerini olumsuz bir şekilde etkileyeceğinden endişe duyulması gibi sebepler ileri sürülmüştür. 3. Cevap ise “İş yükü çok fazla, benim yaptığım işi benim yerime yapacak başka biri yok.” şeklinde olmuştur. Bu cevap için ise işlerin çok olması ve izne ayrılmaları durumunda aynı işi kendilerinden başka yapacak bir kişinin şirkette bulunmaması gibi nedenler ileri sürülmüştür. 4. ve son cevap ise “Başka önemli işlerim için bırakıyorum.” olmuştur. Bu cevabın arka planında ise hastalık veya acil bir durum olduğu zaman kullanmak için izin günlerinin bir kısmını ayırmak istemeleri bulunmaktadır.

Ogura’nın araştırmasındaki sonuçların doğru olduğu ve Japonlarda izin günlerini kullanmama gibi bir bilincin gerçekten var olduğu bu araştırma tarafından da onaylanmaktadır. Ayrıca bu 4 cevabın dışında Japonların izin kullanmamalarının başka nedenlerinin de olduğu düşünülmektedir.

İlk olarak, “İzin kullansam da yapacak bir şey bulamıyorum.” diye cevap veren çalışanlar genelde, eğitimini tamamlayıp işe girdikten sonra sabahtan akşama kadar şirkette çalışan ve evde ailesiyle neredeyse hiç vakit geçiremeyen, kendi yapmak istediklerini yapamayan insanlardır. Bu insanlar adeta çalışmak için doğmuş, kendi ve aileleri için değil de yalnızca şirketlerinin faydasına çalışmak için yaşıyorlarmış gibi düşünülebilir. Durum böyle olunca elbette ki hobisi bile olmayan bu insanlar izin alsalar da yapacak bir şey bulamayacak, izin almaları durumunda ise içinden kolayca çıkamayacakları bir boşluğa düşeceklerdir.

İkinci olarak, “Personel değerlendirmesini etkiler.” diye cevap veren çalışanların bu şekilde cevap vermelerinin iki nedeni olduğu düşünülebilir. Bu nedenlerden birincisi, izin aldıklarında patronları tarafından kötü bir

personel olarak değerlendirilip işten çıkarılacaklarına dair endişe verici düşünceleri barındırmalarıdır. İkinci nedeninin ise izin aldıklarında iş arkadaşlarına daha fazla iş yükü bindirip aralarındaki ilişkinin kötüye gitmesinden korkmaları olarak düşünülebilir.

Üçüncü olarak, “İş yükü çok fazla, benim yaptığım işi benim yerime yapacak başka biri yok.” şeklinde cevap veren çalışanların asıl nedeni kendilerine sorulduğunda gerçekten de izin alınca şirkette kendilerinin yerine bakacak başka bir kişinin olmadığı olarak düşünülse de, çalışanların bu tutumunun aslında çalıştıkları şirketin büyüklük ölçüğüne de bağlı olduğu söylenebilir.

Son olarak, “Başka önemli işlerim için bırakıyorum.” diye cevap veren çalışanların bu cevaplarının nedeni sorulduğunda, “Hastalık veya acil durumlarda kullanmak için izin günlerimin bir kısmını bırakıyorum.” diye yanıtlamaktadırlar. Bunun sebebinin ise ücretli izinlerini kullanıp bitirdikten sonra bir şekilde hasta olup izin almak istediklerinde maaşlarının düşeceği endişesini taşımalarından kaynaklandığı düşünülebilir. Yine bu durumun arka planında da iki sebep olduğu düşünülebilir. İlk sebep olarak, Japonya’da kışlar oldukça soğuk olduğundan ve mevsim geçişlerinin de bir hayli sert olmasından kaynaklı olarak insanların grip olmasıdır. Bu yüzden olabildiğince normal günlerde izin almamaya çalıştıkları düşünülebilir. İkinci sebep olarak ise, ailelerindeki bireylerden biri hastalandığında veya hastaneye yatırıldığında onlara bakmak için izin günlerinin bir kısmını harcamayarak bıraktıkları düşünülebilir.

Buraya kadar belirtilen sebeplerden farklı olarak Japonların izin almaması ile ilgili üç farklı sebebin daha olduğu söylenebilir. Bu üç sebep de Japonların önceden beri sahip olduğu karakteristik özelliklerdir. İlki çalışmayı sevmeleri, ikincisi karakterlerinin ciddi olması, üçüncüsü ise verilen işe karşı duydukları sorumluluk bilincinin güçlü olması şeklindedir.

Kısaca, Japonlar, kendilerinde ve toplumlarının kültürel altyapısında var olan farklı nedenlere bağlı olarak, yasa tarafından güvence altına alınmış olmasına rağmen yıllık ücretli izinlerini kullanmamaktadırlar.

3. AŞIRI ÇALIŞMaktan KAYNAKLANAN ÖLÜM (KAROUŞİ) VE AŞIRI ÇALIŞMaktan KAYNAKLANAN İNTİHAR ETME (KAROUJİSATSU) PROBLEMLERİ

“Karoushi” Japonca’da fazla çalışmaktan kaynaklı ölüm demektir. “Fazla çalışmaktan ölmek” Japonya’ya has bir özellik olup dünyada başka örneği olmadığından dolayı, diğer dillere çevirisi yapılmamakta olup doğrudan “Karoushi” kelimesi kullanılmaktadır. Tıpta karoushi, ani ölüm türlerinden biridir. Ani ölüm ise, semptomların ortaya çıkmasından itibaren 1 hafta içinde ölmek demektir. İzin günlerinin yetersiz oluşu ve uzun saatler çalışmaktan kaynaklı olarak yorgunluğun birikmesi ve oluşan stres sebebiyle meydana gelen ani ölüme karoushi adı verilir. Bu durumda iş yerinde ortaya çıkan stresin nedeni ne olabilir? Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Çalışma Standartları Bürosu tarafından 2002 yılında düzenlenen “İşçi Sağlığı Durum Araştırması” bu duruma açıklık getirmektedir.

Tablo 6: İş Yerindeki Stresin Nedenleri (Stresli hisseden kişi sayısı 100 varsayıldığındaki oran: %)

(<http://www.hakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpax200401/img/fb1.2.3.4.gif>)

Kaynak: Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Çalışma Standartları Bürosu, *İşçi Sağlığı Durum Araştırması*, 2002 Yılı

Tablo 6’da Japon çalışanların işyerinde yaşadıkları stresin çeşitli nedenleri gösterilmektedir. Bu nedenlerin arkasında, son yıllarda büyük değişimler geçirmekte olan istihdamı çevreleyen çeşitli koşullardaki değişikliklerin var olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeninin, zorlu ekonomik durumun devam ettiği sırada yeniden yapılanma baskılarının artmasına bağlı olarak istihdam oranının düşmeye ve istihdam ortamının her geçen gün zorlaşmaya devam etmesi olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, son yıllarda ortaya çıkan aşırı performansa dayalı sistemler ve geçici işçilerin devreye girmesi nedeniyle işyerleri istikrarsız ve doğal olarak rekabetçi bir ortam haline gelmiştir. Bu ortam çalışanları son derece strese sokan bir ortam olarak kabul edilmektedir.

Aşırı çalışmaktan kaynaklanan ölümlerin en önemli nedenin çok fazla iş yükünden kaynaklandığı düşünülebilir. Ancak İşçi Sağlığı Araştırması’na bakıldığında bunun aslında işyerindeki kişilerarası ilişkilerden kaynaklandığı görülmektedir. Bunun, bir bütün olarak Japon toplumunun benzersiz bir özelliği olduğu bilinmektedir. Japonlar özellikle insanların karşısına çıkıp kendilerini ifade etme eğiliminde olmayan bir toplum olarak bilinmektedir. Çünkü bu tutum toplumca hoş karşılanmayan bir tutumdur. Bu nedenle çalışanlar iş ve işyeri yaşamlarında çok fazla kaygı, endişe ve stres hissetmektedir.

Bu koşullar altında, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Çalışma Standartları Bürosu’nun 2002 tarihli verilerine göre, iş ve işyeri yaşamlarında güçlü kaygı, endişe ve stres hisseden çalışanların yüzdesi 1982 yılında %50’nin üzerindeyken, 2002 yılında hemen hemen %61,5 civarına yükselmiştir. Bu karşılaştırma sorunun giderek artan ciddiyetini de göstermektedir.

Aşırı çalışmadan kaynaklanan ölümlerin ana nedeninin aşırı uzun olan çalışma saatleri olduğu bilinmektedir. Çalışma Bakanlığı istatistiklerine göre Japonlar yılda ortalama 2.100 saat çalışmaktadır. Bu sayı diğer gelişmiş kapitalist ülkelere göre 200 ila 500 saat arasında fazlalık göstermektedir. Japonya’da çok sayıda mesai (ücretsiz fazla mesai) vardır ve bu fazla mesailer Çalışma Bakanlığı istatistiklerine dahil edilmemektedir. Dolayısıyla fark aslında yukarıdaki sayılardan çok daha fazladır. Hatta aşırı çalışma nedeniyle meydana gelen ölüm vakaları araştırıldığında hayatını kaybedenlerin çalışma saatlerinin yılda 3 bin saate ulaştığı görülmektedir. Bu sayı Avrupa ortalamasının iki katıdır.

Aşırı çalışmaya bağlı intihar (karoujisatsu) da aşırı çalışmaya bağlı ölüm türlerinden biridir ve aşırı çalışmaya bağlı intiharların temel nedeni çok uzun çalışma saatleridir. Aşırı çalışma intiharı, aşırı çalışma ve işin içeriğinden kaynaklı stresin neden olduğu bir intihardır fakat insanların kendi ölümlerini seçmelerinin “fazla çalışmaktan ölmek” ten bile daha trajik bir ölüm şekli olduğu düşünülmektedir.

4. OECD ÜLKERİNDEKİ FİİLİ ÇALIŞMA SAATLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu bölümde Japonya’nın da dahil olduğu 5 OECD ülkesindeki çalışanların 1985-2022 yılları arasındaki fiili çalışma saatleri karşılaştırmalı olarak ele alınarak, Japonların fiili çalışma saatlerinin 37 yıllık süre zarfındaki değişimi diğer 4 ülkedeki çalışanların fiili çalışma saatlerindeki değişimle birlikte ele alınacaktır.

Tablo 7: 5 OECD Ülkesindeki Çalışanların Fiili Çalışma Saatlerinin Ülkeler Arası Karşılaştırması

Ülkeler Yıllar	Japonya	Amerika	İngiltere	Almanya	Fransa
1985	2,093	1,883	1,613	1,666	1,654
1990	2,031	1,878	1,618	1,573	1,645
1995	1,884	1,886	1,586	1,531	1,601
2000	1,821	1,880	1,558	1,466	1,558
2005	1,777	1,842	1,544	1,432	1,532

2010	1,733	1,810	1,507	1,426	1,540
2013	1,734	1,826	1,534	1,396	1,526
2014	1,729	1,830	1,542	1,400	1,518
2015	1,719	1,831	1,525	1,401	1,519
2016	1,714	1,823	1,541	1,396	1,522
2017	1,709	1,821	1,536	1,389	1,508
2018	1,680	1,827	1,536	1,381	1,514
2019	1,644	1,824	1,537	1,372	1,518
2020	1,597	1,800	1,364	1,319	1,403
2021	1,607	1,820	1,498	1,340	1,484
2022	1,607	1,811	1,532	1,341	1,511

(<https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2024/documents/Databook2024.pdf>)

Kaynak: Araştırma Departmanı İstatistiksel Analiz Sorumlusu (2024) *Uluslararası İşgücü Karşılaştırması Veri Kitabı*, Japonya İşgücü Politikası ve Eğitim Enstitüsü Bağımsız İdari Ajansı: Taihei Basım A.Ş. Ltd. Şti

Yukarıdaki Tablo 7, Araştırma Departmanı İstatistiksel Analiz Sorumlusu, Uluslararası İşgücü Karşılaştırması Veri Kitabı 205. sayfadaki tablo kullanılarak oluşturulmuştur. Bu tablodaki verilere dayanarak 5 OECD ülkesindeki çalışanların 1985-2022 yılları arasındaki fiili çalışma saatlerine bakıldığında, genel olarak şu eğilimler görülmektedir. Öncelikle Japonya, 1985 yılından 2022 yılına kadar sürekli olarak en yüksek çalışma saatlerine sahip ülke olmuştur. Ancak, çalışma saatlerinde genel bir azalma eğilimi de görülmektedir. ABD ve Birleşik Krallık'ta da benzer bir azalma eğilimi mevcuttur, ancak Japonya'ya kıyasla daha düşük çalışma saatlerine sahip oldukları görülmektedir. Almanya ve Fransa, diğer ülkelere kıyasla genellikle daha düşük çalışma saatlerine sahiptir ve bu saatler de yıllar içinde azalma eğilimi göstermiştir.

Ayrıca Tablo 7'teki istatistikler arasında şu gibi belirgin değişiklikler de gözlenmektedir. 1985-2022 yılları arasında, Japonya'daki çalışma saatlerinde yaklaşık 500 saatlik bir azalma gözlenmiştir. ABD ve Birleşik Krallık'taki azalma daha az belirgindir, ancak yine de kayda değerdir. Almanya ve Fransa'da ise daha belirgin bir azalma görülmektedir. Özellikle Almanya'da, çalışma saatleri yaklaşık 347 saat azalmıştır.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, Japonya'daki sayısı oldukça yüksek olan çalışma saatleri, kültürel bir faktör olarak iş etiği ve iş merkezli yaşam tarzının etkisini göstermektedir. Almanya ve Fransa'daki daha düşük çalışma saatlerine ise, iş-yaşam dengesi politikaları ve sosyal güvenlik sistemlerinin etkisi olduğu söylenebilir. Buradan yola çıkıldığında, Japon çalışanların aşırı çalışmalarını engellemeye yönelik etkili bir sosyal güvenlik politikasının günümüz Japonya'sında hala benimsenemediği açıkça görülmektedir. Bundan dolayı fiili çalışma saatlerini gösteren verilerdeki dikkat çekici azalmaya rağmen, aşırı çalışmaktan ölenlerin sayısı her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Verilerdeki bu aldatmacanın da 3. Bölümde bahsedildiği gibi, Japonya'daki çok sayıda mesainin ücretsiz fazla mesaiden sayılması ve bu fazla mesailerin Çalışma Bakanlığı istatistiklerine dahil edilmemesinden kaynaklanmaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışmada Japon halkının normalden çok fazla çalışmasının nedenlerine odaklanılmıştır. En önemli nedenin, Japon toplumunun genel olarak yıllık izinlerini kullanmama gibi bir bilince sahip olması ile küreselleşmeyle

birlikte Japonya'nın ekonomik ve endüstriyel yapısının büyük değişimlere uğraması olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucunda, fazla çalışmaktan kaynaklanan ölümler (karoushi) ve fazla çalışmaktan kaynaklanan intiharlar (karoujisatsu) başta olmak üzere çeşitli sosyal sorunlar baş göstermektedir. Bu sosyal sorunların sebepleri Japon halkının kendine has özellikleri ve Japonya'nın dünya üzerindeki konumuyla alakalı olduğundan dolayı, bu sorunları çözenin son derece zor olduğu ve kısa vadede çözümün kolay olmayacağı öngörülmektedir. Fakat günümüz Japonya'sının en önemli ve acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri olduğu da açıkça görülmektedir.

Çözüm yolu olarak ise öncelikle, ülkenin kanunlarla daha fazla tatile çıkılmasını sağlayacak yasalar çıkarmasının etkili olacağı düşünülmektedir. Ancak Japon halkının genel bilinci değişmediği sürece bu sorunların uzun vadede dahi kolayca çözülemeyeceği ve üstelik daha da kötüleşeceği öngörülmektedir. Bu nedenle öncelikle, Japon insanının doğuştan sahip olduğu kendini öne sürememe özelliğini değiştirmesi ve işten atılma korkusu olmadan, fazla mesai ücreti ödemeyen şirketlere karşı haklarını araması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Konuya şirketler tarafından bakıldığında ise, çalışmanın kolay olduğu stressiz bir çalışma ortamı yaratmaları gerekmektedir. Ancak çalışanlar mevcut zihniyetlerini değiştirmedikleri ve haklarını savunmadıkları sürece, şirketler de yasaları umursamayacaklar ve dayattıkları hiçbir fazla mesaiyi reddedemeyen çalışanlara sürekli daha sert çalışma koşulları yaratacaklardır.

21. yüzyılın ikinci çeyreğine geçiş yaptığımız günümüzde, yakın gelecekte Japonya'nın sosyal düzeni ile birlikte ekonomisinin de beklenmedik bir şekilde çökme riski bulunmaktadır. Bu yüzden çeşitli olguları yeniden düşünmek ve bunun gibi ciddi bir sosyal sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek günümüz Japonya'sının çözüm bekleyen en önemli konusudur.

KAYNAKÇA

<http://sp.mt.tama.hosei.ac.jp/users/igajin/karouji.htm>

<http://www.asahi-net.or.jp/~XK4N-ICKW/InformationD/Rodo.htm>

<http://www.hakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpax200401/img/fb1.2.3.4.gif>

<http://www.jil.go.jp/institute/zassi/200404/200404p.PDF>

<https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2024/documents/Databook2024.pdf>

Araştırma Departmanı İstatistiksel Analiz Sorumlusu (2024) *Uluslararası İşgücü Karşılaştırması Veri Kitabı*, Japonya İşgücü Politikası ve Eğitim Enstitüsü Bağımsız İdari Ajansı: Taihei Basım A.Ş. Ltd. Şti

Kawahito, H. (1992) *Karoshi Toplumu ve Japonya*, Kadensha Yayınları

Noda, S. (1999) *Tatil-İş Hukuku Araştırması*, Nippon Hyoronsha Yayınları

Ogura, K. (2004) "Japonlar neden yıllık izin kullanmıyorlar?" *Japon İşgücü Araştırma Dergisi* No.525, Japonya İşgücü Politikası ve Eğitim Enstitüsü Bağımsız İdari Ajansı: Taihei Basım A.Ş. Ltd. Şti

Tetsuo, O. (1999) *Japonya'nın İşgücü ve Ekonomi Verileri*, İşçi Hareketi Yazı İşleri Dairesi: Yeni Japonya Yayıncılık